

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 538-544
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14102235)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14102235>

Analisis Statistik Distribusi Usia Tenaga Pendidik di Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Papua Barat

Muhammad Nurcahyadi¹, Jonathan Pramudita Perdana², Syahrul Efendi³

^{1,2,3}Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia, 15417

*Email : ¹muhammad.nurcahyad@gmail.com, ²jonathanpramudita@gmail.com, ³syhrslp15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada distribusi usia tenaga pendidik, khususnya kepala sekolah dan para guru di empat provinsi yang sudah kami pilih untuk kami teliti, yaitu provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Papua Barat, kami memilih empat provinsi ini karena menurut kami terdapat banyak kesenjangan yang terjadi di dalam distribusi tenaga pendidik. Masalah yang diangkat adalah kurangnya informasi statistik mengenai distribusi usia tenaga pendidik. Dengan menggunakan data interval dari sumber resmi, penelitian ini menghitung nilai rata-rata dan nilai tengah usia tenaga pendidik di masing-masing provinsi, serta akan kami sajikan data tersebut dalam bentuk Histogram, Poligon dan Ogive. Kami ingin menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam distribusi usia pada provinsi tersebut. Hasil ini dapat menjadi acuan kebijakan dalam pengelolaan SDM di bidang tenaga pendidik.

Kata kunci: *Distribusi usia, tenaga pendidik, statistik deskriptif, kebijakan pendidikan*

Abstract

This study focuses on the age distribution of educators, especially principals and teachers in four provinces that we have chosen for our study, namely West Java, West Nusa Tenggara, East Kalimantan and West Papua, we chose these four provinces because we think there are many gaps in the distribution of educators. The problem raised is the lack of statistical information regarding the age distribution of educators. Using interval data from official sources, this study calculates the average and median values of the age of educators in each province, and we will present the data in the form of Histograms, Polygons and Ogives. We want to show that there is significant variation in the age distribution in the province. These results can be a reference for policies in managing human resources in the field of educators.

Keywords: *Age distribution, educational staff, descriptive statistics, education policy*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan era digital ini, teknologi berkembang pesat dan mengubah berbagai aspek kehidupan (Suherman et al., 2024). Salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting adalah Pendidikan, karena pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk pembangunan bangsa dan negara. (Ibrahim et al., 2021) peningkatan kualitas pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan universal dalam kehidupan manusia. Karena pada hakikatnya, pendidikan merupakan usaha manusia untuk memanusiakan itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia. (Ajat Rukajat & M. Makbul, 2022). Indonesia mempunyai visi menjadi Indonesia Emas pada tahun 2045. Generasi emas adalah sekelompok orang yang diharapkan menjadi generasi penerus bagi bangsa dan negaranya sehingga harus terus diarahkan agar memiliki kualitas diri yang baik, produktif, dan berkarakter. (Yulianti, 2021). Karena dengan pendidikan bisa merubah sudut pandang dan pengetahuan. Pendidikan ini menjadi prioritas di seluruh negara berkembang maupun negara maju, termasuk di Indonesia ini. Pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak baik itu secara kognitif, fisik, sosial-emosional, kreativitas, dan spiritual. (Safitri, 2020). Dan pada pendidikan di Indonesia terdapat dua status, yaitu pendidikan negeri dan pendidikan swasta, yang masing-masing sudah tentu akan berbeda standar dan kualitas tenaga pendidiknya.

Dibalik pendidikan yang bagus dan berkualitas, salah satu aspek yang sangat krusial adalah ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. Namun, tenaga

pendidik di Indonesia tidak merata penyebarannya, terutama dari usia tenaga pendidik. Fenomena ini memunculkan permasalahan dalam proses regenerasi tenaga pendidik, karena banyak sekali saat ini usia tenaga pendidik yang sudah di atas batas produktifnya. Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi yang rendah, yaitu peringkat ke-74 dari 79 negara. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah dibandingkan negara-negara lainnya. (Kurniawati, 2022). Manajemen SDM dalam dunia pendidikan adalah proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup siswa, karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya dalam bidang pendidikan untuk menunjang aktivitas bidang pendidikan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Ramadhan & Yunita, 2022). Oleh karena permasalahan itu kami melakukan penelitian dengan bertujuan untuk menganalisis distribusi usia tenaga pendidik di empat provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Kurangnya informasi yang komprehensif mengenai distribusi dan demografi usia pendidik menjadi masalah yang sering timbul terkait distribusi usia tenaga pendidik. Tanpa data yang akurat dan analisis yang mendalam, sulit bagi pemerintah melakukan perencanaan dalam proses regenerasi tenaga pendidik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran demografi usia tenaga pendidik di empat provinsi tersebut yang kami teliti.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan data dari sumber-sumber yang kredibel, yaitu dari data kemendikbud, yang secara resmi mengatur dan mendata seluruh data mengenai tenaga pendidikan. Data yang diperoleh mencakup informasi usia tenaga pendidik di masing-masing provinsi, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan rentang usia tertentu untuk memudahkan analisis. Pendekatan statistik deskriptif digunakan dalam data ini, dengan menghitung nilai rata-rata, median dan distribusi usia tenaga pendidik. Visualisasi data akan kami sajikan dalam bentuk histogram, poligon dan ogive untuk memberikan gambaran di setiap provinsinya. Selain pengumpulan data kuantitatif, kami juga didukung oleh studi literatur dari lima jurnal ilmiah yang relevan, hal ini dilakukan untuk memahami konteks masalah terkait distribusi usia tenaga pendidik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tenaga Pendidik Provinsi Jawa Barat

Dari data yang kami temukan dan kami kumpulkan dari sumber kredibel yaitu dari Kemedikbud, usia tenaga pendidik di provinsi Jawa Barat sangat beragam, dibawah ini akan kami sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Data Tenaga Pendidik Swasta, Provinsi Jawa Barat

Interval Kelompok Umur(tahun)	Jumlah Kepala Sekolah Dan Guru Swasta	Titik Tengah	Frekuensi Kumulatif	
			Kurang Dari	Lebih Dari
26-30	13272	28	13272	36958
31-35	6302	33	19574	23686
36-40	5317	38	24891	17384
41-45	4968	43	29859	12067
46-50	3223	48	33082	7099
51-55	2507	53	35859	3876
56-60	1369	58	36958	1369
Jumlah	36958			
Nilai Rata-Rata	36,82			

Gambar 2 Histogram dan Poligon Tenaga Pendidik Swasta

Gambar 2 Ogive Tenaga Pendidik Swasta

Tabel 1. Data Tenaga Pendidik Negeri, Provinsi Jawa Barat

Interval Kelompok Umur(tahun)	Jumlah Kepala Sekolah Dan Guru Negeri	Titik Tengah	Frekuensi Komulstif	
			Kurang Dari	Lebih Dari
26-30	32735	28	32735	177301
31-35	26686	33	59421	144566
36-40	29789	38	89210	117880
41-45	19916	43	109126	88091
46-50	11601	48	120721	68175
51-55	26930	53	147657	56574
56-60	29644	58	177301	29644
Jumlah	177301			
Nilai Rata-Rata	42,21			

Gambar 2 Histogram dan Poligon Tenaga Pendidik Negeri

Gambar 2 Ogive Tenaga Pendidik Negeri

Setelah kami melakukan pengumpulan data dan penghitungan untuk mencari nilai rata-rata dan nilai tengahnya dari provinsi Jawa Barat ini, Di temukan nilai rata-rata tenaga pendidik atau usia kepala sekolah dan guru di provinsi Jawa Barat, yang terbagi menjadi pendidikan Negeri dan Pendidikan Swasta, untuk tenaga pendidik Negeri telah kami temukan usia rata-rata adalah 42 tahun, dan untuk tenaga pendidik Swasta adalah 36 tahun, dan usia ini tentu masih tergolong muda dan bisa membimbing siswa/I dengan lebih baik. Dan data tersebut telah kami sajikan dalam bentuk Histogram, Poligon dan Ogive.

Tenaga Pendidik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari data yang kami temukan dan kami kumpulkan dari sumber kredibel yaitu dari kemedikbud, usia tenaga pendidik di provinsi Nusa Tenggara Barat sangat beragam, dibawah ini akan kami sajikan dalam bentuk tabel.

Interval Kelompok Umur(tahun)	Jumlah Kepala Sekolah Dan Guru Swasta	Titik Tengah	Frekuensi Komulstif	
			Kurang Dari	Lebih Dari
26-30	1328	28	1328	3030

31-35	824	33	2152	1702
36-40	523	38	2675	878
41-45	182	43	2857	355
46-50	86	48	2943	173
51-55	54	53	2997	87
56-60	33	58	3030	33
Jumlah	3030			
Nilai Rata-Rata	33,33			

Gambar 2 Histogram dan Poligon Tenaga Pendidik Swasta

Gambar 2 Ogive Tenaga Pendidik Swasta

Interval Kelompok Umur(tahun)	Jumlah Kepala Sekolah Dan Guru Negeri	Titik Tengah	Frekuensi Komulatif	
			Kurang Dari	Lebih Dari
26-30	6455	28	6455	40903
31-35	6537	33	12992	34448
36-40	10669	38	23661	27911
41-45	5368	43	29029	17242
46-50	3148	48	32177	11874
51-55	4496	53	26673	8726
56-60	4230	58	40903	4320
Jumlah	40903			
Nilai Rata-Rata	40,59			

Gambar 2 Histogram dan Poligon Tenaga Pendidik Negeri

Gambar 2 Ogive Tenaga Pendidik Negeri

Setelah kami melakukan pengumpulan data dan penghitungan untuk mencari nilai rata-rata dan nilai tengahnya dari provinsi Jawa Barat ini, di temukan nilai rata-rata tenaga pendidik atau usia kepala sekolah dan guru di provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terbagi menjadi pendidikan Negeri dan Pendidikan Swasta, untuk tenaga pendidik Negeri telah kami temukan usia rata-rata adalah 40 tahun, dan untuk tenaga pendidik Swasta adalah 33 tahun, dan usia ini tentu masih tergolong muda dan bisa membimbing siswa/I dengan lebih baik. Dan data tersebut telah kami sajikan dalam bentuk Histogram, Poligon dan Ogive.

Tenaga Pendidik Provinsi Kalimantan Timur

Dari data yang kami temukan dan kami kumpulkan dari sumber kredibel yaitu dari kemedikbud, usia tenaga pendidik di provinsi Kalimantan Timur sangat beragam, dibawah ini akan kami sajikan dalam bentuk tabel.

Interval Kelompok Umur(tahun)	Jumlah Kepala Sekolah Dan Guru Swasta	Titik Tengah	Frekuensi Komulstif	
			Kurang Dari	Lebih Dari
26-30	1187	28	1187	3795
31-35	782	33	1969	2608
36-40	598	38	2567	1826
41-45	486	43	3053	1228
46-50	285	48	3338	742
51-55	278	53	3616	457
56-60	179	58	3795	179
Jumlah	3795			
Nilai Rata-Rata	37,27			

			Frekuensi Komulstif
--	--	--	---------------------

Gambar 2 Histogram dan Poligon Tenaga Pendidik Swasta

Gambar 2 Ogive Tenaga Pendidik Swasta

			Kurang Dari	Lebih Dari
26-30	3025	28	3025	22621
31-35	2946	33	5971	19596
36-40	3723	38	9694	16650
41-45	3122	43	12816	12927
46-50	2335	48	15151	9805
51-55	3968	53	19119	7470
56-60	3502	58	22621	3502
Jumlah	22621			
Nilai Rata-Rata	43,45			

Gambar 2 Histogram dan Poligon Tenaga Pendidik Swasta

Gambar 2 Ogive Tenaga Pendidik Swasta

Setelah kami melakukan pengumpulan data dan penghitungan untuk mencari nilai rata-rata dan nilai tengahnya dari provinsi Jawa Barat ini, di temukan nilai rata-rata tenaga pendidik atau kepala sekolah dan guru di provinsi Kalimantan Timur, yang terbagi menjadi pendidikan Negeri dan Pendidikan Swasta, untuk tenaga pendidik Negeri telah kami temukan usia rata-rata adalah 43 tahun, dan untuk tenaga pendidik Swasta adalah 37 tahun, dan usia ini tentu masih tergolong muda dan bisa membimbing siswa/I dengan lebih baik. Dan data tersebut telah kami sajikan dalam bentuk Histogram, Poligon dan Ogive.

Tenaga Pendidik Provinsi Papua Barat

Dari data yang kami temukan dan kami kumpulkan dari sumber kredibel yaitu dari kemedikbud, usia tenaga pendidik di provinsi Papua Barat sangat beragam, dibawah ini akan kami sajikan dalam bentuk tabel.

Interval Kelompok Umur(tahun)	Jumlah Kepala Sekolah Dan Guru Swasta	Titik Tengah	Frekuensi Komulstif	
			Kurang Dari	Lebih Dari
26-30	287	28	287	1414
31-35	250	33	537	1127
36-40	267	38	804	877
41-45	226	43	1030	610
46-50	125	48	1155	384
51-55	150	53	1305	259
56-60	109	58	1414	109
Jumlah	1414			
Nilai Rata-Rata	39,90			

Gambar 2 Histogram dan Poligon Tenaga Pendidik Swasta

Gambar 2 Ogive Tenaga Pendidik Swasta

Interval Kelompok Umur(tahun)	Jumlah Kepala Sekolah Dan Guru Negeri	Titik Tengah	Frekuensi Komulstif	
			Kurang Dari	Lebih Dari
26-30	808	28	808	4014
31-35	920	33	1728	3206
36-40	826	38	2554	2286
41-45	528	43	3082	1460
46-50	273	48	3355	932
51-55	399	53	3754	659
56-60	260	58	4014	260
Jumlah	4014			
Nilai Rata-Rata	40			

Gambar 2 Histogram dan Poligon Tenaga Pendidik Swasta

Gambar 2 Ogive Tenaga Pendidik Swasta

Setelah rangkaian kegiatan seperti dijelaskan diatas dilalui, maka langkah berikutnya yang sangat menentukan ketepatan hasil penelitian adalah analisis data, dan sesuai dengan perumusan masalah, pemilihan sampel, perlakuan data sesuai dengan karakteristiknya dan skala pengukuran, maka teknik untuk menganalisis data terdiri Mean, (Darma, 2019), di temukan nilai rata rata tenaga pendidik atau usia kepala sekolah dan guru di provinsi Papua Barat, yang terbagi menjadi pendidikan Negeri dan Pendidikan Swasta, untuk tenaga pendidik Negeri telah kami temukan usia rata rata adalah 40 tahun, dan untuk tenaga pendidik Swasta adalah 39 tahun, dan usia ini tentu masih tergolong muda dan bisa membimbing siswa/I dengan lebih baik. Dan data tersebut telah kami sajikan dalam bentuk Histogram, Poligon dan Ogive.

SIMPULAN

Semua data telah kami hitung dan kami simpulkan bahwa usia tenaga pendidik di empat provinsi yang kami teliti ini masih tergolong muda atau masih dalam usia produktif, dan kami temukan usia paling muda ada di 30 tahun. Usia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam suatu tindakan (Peniarti et al., 2018), Data telah kami sajikan dalam bentuk histogram, poligon dan ogive, dengan cara ini memudahkan untuk membaca data yang ada, Guru merupakan faktor pertama penentu keberhasilan atau kegagalan upaya-upaya peningkatan mutu dan inovasi pendidikan di tingkat sekolah (Novitasari & Fauziddin, 2022), maka dari itu distribusi usia guru atau tenaga pendidik harus diperhatikan terutama untuk indonesia bagian timur, usahakan jika ada tenaga pendidik yang mendekati masa pensiun, maka ditempatkan di kantor saja dan digantikan oleh tenaga pendidik yang lebih muda agar bisa memberikan yang maksimal. dan penelitian ini bisa dijadikan sebagai refrensi data untuk penyebaran guru dan kepala sekolah.

REFERENSI

- Ajat Rukajat, & M. Makbul. (2022). Upaya Tenaga Pendidik Dalam Mempersiapkan Pembelajaran Professional Pendidikan Anak Usia Dini Di RA Al-Furqaan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), 241–251. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.361>
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Ibrahim, U., Yunita, D., & Fansyuri, M. (2021). Perancangan Aplikasi Akademik Menggunakan Model Prototype Berbasis Website. *Journal of Artificial Intelligence and Innovative Application*, 2(2), 85–94. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JOAIIA/article/view/10742%0Ahttp://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JOAIIA/article/viewFile/10742/6745>
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>
- Novitasari, Y., & Fauziddin, M. (2022). Analisis Literasi Digital Tenaga Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 3570–3577. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2333>
- Peniarti, P., Rosyani, R., & Elwamendri, E. (2018). Hubungan Faktor-faktor Alih Fungsi Lahan Padi

- Sawah dan Perbedaan Tingkat Penerimaan Usahatani Petani Di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 21(1), 11. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v21i1.5102>
- Ramadhan, R., & Yunita, D. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Pengiriman Barang Pada PT. Kharisma Selaras Indotama Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 1(09), 1529–1538.
- Safitri, K. (2020). Pentingnya Pendidikan Karakter Untuk Siswa Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 264–271.
- Suherman, A., Hakim, L., Arsyil, M. A., & Rosyani, P. (2024). *Sistem Pemasaran Produk Pakaian Berbasis Website*. 2(2), 236–241.
- Yulianti, Y. (2021). Pentingnya Pendidikan Karakter Untuk Membangun Generasi Emas Indonesia. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 28. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.969